

Maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarixiy janrda yaratilgan san'at asarlarining tutgan o'rni

Dagarova Shodiya Hayotjon qizi¹, Shodiyev Furkat Davranovich²

¹Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrası magistranti

²Dotsent, ilmiy rahbar, Navoiy davlat universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarixiy janrni o'qitishning tasviriy ijodiy qobiliyatni oshirishdagi roli va san'at asarlarining tarixiy mazmunini tushunishda tutgan o'rni haqida so'z yuritiladi. Tarixiy janrning o'qitilishi, yosh avlodni san'at orqali tarixiy voqealar va qadriyatlar bilan tanishtirishda, shuningdek, ijodiy fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Maqolada san'at asarlarining tarixiy konteksti orqali o'quvchilarda madaniy va tarixiy bilish qobiliyatlarini shakllantirish, tasviriy san'at va tarixni o'zaro bog'lash usullari tahlil qilinadi. Bu jarayonning o'quvchi ijodiy qobiliyatini rivojlantirishdagi o'rni ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: tarixiy kechinma, tarixiy janr, o'tmishning badiiy tasvirlari, badiiy adabiyot va tarixiy san'at, tarixiy dalil, tasviriy san'at darslarini san'at tarixi bilan integratsiyalash.

Аннотация: В статье рассматривается роль преподавания исторического жанра в развитии изобразительных творческих способностей и его роль в понимании исторического содержания произведений искусства. Преподавание исторического жанра имеет важное значение для ознакомления подрастающего поколения с историческими событиями и ценностями через искусство, а также для развития творческого мышления. В статье анализируются методы развития культурно-исторических познавательных способностей учащихся и установления связи между изобразительным искусством и историей через исторический контекст произведений искусства. Обсуждается также роль этого процесса в развитии творческих способностей учащегося.

Ключевые слова: исторический опыт, исторический жанр, художественные изображения прошлого, художественная литература и историческое искусство, исторические свидетельства, интеграция изобразительного искусства с историей искусств.

Abstract: The article discusses the role of teaching the historical genre in the development of fine creative abilities and its role in understanding the historical content of works of art. Teaching the historical genre is important for familiarizing the younger generation with historical events and values through art, as well as for the development of creative thinking. The article analyzes the methods of developing students' cultural and historical cognitive abilities and establishing a connection between fine art and history through the historical context of works of art. The role of this process in the development of student creativity is also discussed.

Keywords: historical experience, historical genre, artistic images of the past, fiction and historical art, historical evidence, integration of fine art with art history.

Kirish

Bugungi kunda yurtimizda tasviriy san'at va uning tarixiy rivoji uchun ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Maktab o'quvchilarini barkamol avlod etib tayyorlash borasida sohaga oid yangi o'quv rejalar, davlat ta'lim standartlari, milliy dasturlar ishlab chiqilib amaliyotga tadbiiq etilmoqda, bu talablar doirasida yangi avlod darsliklari, o'quv qo'llanmalari va metodik tavsiyalar yaratilmoqda. Chunonchi, tarixiy janr yuzasidan fikrlarimizni bayon qilsak bu – asosan yurtimizning boshidan o'tkazgan tarixiy kechinmalari, bugunimizgacha bo'lgan milliy va ma'naviy rivoji, tasviriy san'at tarixiga doir ko'plab namunalari bilan uzviy bog'liqdir, desak xato bo'lmaydi.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi

O'quvchi-yoshlarga tarixiy janrni o'qitish – tarixiy janrda yaratilgan turfa tasvirlardagi turli shakllar va yondashuvlar ularda fanga oid qiziqishlarini ortiradi hamda bu janrda yaratilgan san'at asarlari o'quvchilarning badiiy qobilyatini kuchaytirishga samarali yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarda o'z tarixini to'laqonli o'zlashtirishga va talqin qilishlarida tarixiy janrning samaradorligi katta ekanligini unitmasligimiz lozim. Maqsad, o'quvchilarga tarixiy janrda yaratilgan tasviriy san'at asarlarining murakkabligi va tarixiy mazmunini tahlil qilishga oid ko'nikmalarni shakllantirishga yordam berishdan iborat bo'lishi kerak. Chunonchi, amaliyotdan ma'lumki, o'quvchilar ko'p hollarda tarixiy janrda yaratilgan tasviriy san'at asarlari bayonotlarini ifodalshda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu kabi muammolar bo'lmasligi uchun mutaxassis pedagoglarimiz san'at tarixiga oid mavzularni o'qitish jarayonlarida ilg'or metodlardan foydalangan holda o'quvchilarni muntazam rag'batlantirishi va fan doirasida amaliy ko'nikmalarini doimo rivojlantirishi zarur bo'ladi. Bu yo'sinda tashkil etiladigan dars jarayonida qo'llanilgan ilg'or usullar va strategiyalar o'quvchilarning fanga oid qiziqishlarini va darsning samaradorligini oshirishi, ta'lim natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini kafolatlaydi.

Sir emaski, XXI asrda tarixiy janrning yangi oqim va yo'nalishlari ko'payib an'anaviy janr toifalariga qarshi kurash olib bormoqda, ya'ni hozirgi milliy va zamonaviy sana'at asarlari turiga bo'linadi. G'arb tarixi san'at ta'limini shakllantirgan amaliy san'at va san'at tarixini bugungi san'at konsepsiyasiga ta'sirini ta'kidlaydi. O'tmishning badiiy tasvirlari, masalan badiiy adabiyot va tarixiy san'at o'zining jozibador kuchi, insonning o'ziga xosligini o'rganish qobilyati va jamoaviy shakllanishni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqot natijalari

Ma'lumki, tarixiy janr asarlari borasida barcha rassom-pedagoglar alohida e'tirof etgan holda uning imkoniyatlariga katta baho berib keladilar. Haqiqatan bugungi kunda ham tasviriy san'at darslarini samaradorligida san'at tarixining o'rni katta hisoblanadi, tasviriy san'at tarixi bilan tarixiy janr – ikki xarakterda namoyon bo'ladi;

– nazariy jihatdan bu tabiatda, jamiyatda umuman moddiy olamda bo'lgan, bo'layotgan va bo'ladigan voqea va hodisalar o'quv fani mazmunida ifoda eta oladigan didaktik sharoitiga aytiladi, ya'ni o'rganilayotgan tasviriy san'at tarixi nazariy materiallaridan samarali foydalanib o'z o'quv materiallarini ifoda etishdan iboratdir;

– masalan, tasviriy san'at darsida Leanardo Da Venchoning “Mona Liza (Jakonta)” san'at asarini o'rganishda, “San'at tarixi” kursidagi “Italiya uyg'onish davri san'ati” mavzusi materiallaridan foydalanib yuqoridagi san'at asaridagi syujet va voqaealar haqida ilmiy ma'lumotlar beriladi va asar tahlili o'tkaziladi.

Aslida, san'at tarixini o'rgatish o'quvchilarni turli usullar orqali san'atni ko'rish taqqoslash, tahlil qilish, tushunish va baholashga e'tibor qaratishni o'z ichiga oladi. Umumiy o'rta ta'lim maktab tarix fani o'qituvchilari bir davrning ruhini, oddiy xalq tarixini va tarixni yozish jarayonini o'rgatish uchun tasviriy san'at asarlaridan tarixiy dalil sifatida foydalanadilar. O'tmishning badiiy tasvirlari, masalan badiiy adabiyot, esdalik san'ati va tarixiy tasviriy san'at namunalari o'zining jozibador kuchi, insonning o'ziga xosligini o'rganish qobilyati va jamoaviy xotirani shakllantirish uchun tarixni o'qitishga kiritilishi mumkun. Darhaqiqat, tasviriy va tarixiy san'at janri asarlarining maktablarimizda yaxshi o'rgatilmasligi sabab san'atimizning o'quvchilar ongiga olib kirishga qiyinchililar tug'dirmoqda. Hozirgi kunimizda ko'plab o'zbek xonadonlarida tasviriy san'at asarlarini juda kam uchrashi hech kimga sir emas. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida aytishimiz mumkinki bizning maktablarimizda bu kabi san'at asarlarini yaxshi o'rgatilmasligidadir.

Umumiy o'rta ta'lim maktab faoliyatini yanada takomillashtirish va unda berilayotgan bilim, malaka va ko'nikmalarning samaradorligini oshirishning asosiy vositasi va sharti sifatida tasviriy

san'at darslarini san'at tarixi bilan integratsiyalash hisoblanadi. Integratsiyalash hisobiga biz qanday ko'rsatgichlarga erishish mumkinligini ko'rib chiqamiz;

- umumiy o'rta ta'lim maktab faoliyatida olib borilayotgan tasviriy san'at darslarini har bir mashg'ulotni maqsadi va vazifasini to'g'ri belgilash imkoniyatini beradi;
- har bir mashg'ulotni zaruriy ko'rgazma va didaktik materiallar bilan ta'minlaydi;
- rasm chiziladigan natura obyekt va kompozitsiya elementlarini ilmiy asosda o'rganishni kuzatishni, kuzatilgan narsa va voqaelarni obyektiv haqqoniy idrok etishga imkon beradi;
- tarixiy janr obyektlarini kuzatish asosida xarakterli va asosiy belgilarni ajratib olishni o'rgatadi;
- o'quvchilarni asarlar mustaqillikka ijodkorlikka o'rgatadi materialistik dunyoqarashni va e'tiqodlarni takomillashtiradi;
- ularning bilimlarini sistemalashtiradi, asosli va har tomonlama, izchil, ilmiy, bilim va malakaga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Shu boisdan, buyuk Chex pedagogi Ya.A. Kamenskiy "dars materiallarini shunday taqlimlamoq zarurkim, har bir yangi material o'zidan oldingi materialni davomi bo'lsin va keying materialni to'ldirmog'i lozim" – deb ta'kidlaydi.

Darhaqiqat, tarixiy san'at janrini o'qitishda durdona tasviriy asarlarni tanqidiy o'rganish sur'atlar yaratish tarixiy empatiya, tasviriy tasvirlar va san'atni tarixiy dalil sifatida qo'shish orqali samarali erishish mumkun. Tarixiy janrni o'qitish madaniy va tarixiy sharoitlarni, hamkorlik pedagogikasini va tarixiy tasvirning rivojlanish xususiyatini hisobga oladigan ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tarixiy janrni o'qitish, tasviriy ijodiy qobiliyatni oshirishda va tarixiy janrda yaratilgan san'at asarlarining tarixiy mazmunini tushunishda muhim rol o'ynaydi. San'at orqali tarixni o'rganish, o'quvchilarga nafaqat tarixiy bilimlarni, balki estetik va ijodiy qobiliyatlarni ham rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. Tarixiy janrni o'rganish jarayonida o'quvchilar nafaqat san'atning tarixiy kontekstini tushunadilar, balki o'zlarining ijodiy tafakkurini ham rivojlantiradilar. Shunday qilib, san'at va tarix o'rtasidagi bog'liqlik, yosh avlodni o'qitishda va ularning shaxsiy rivojlanishida katta ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar

1. Sulaymonov A., Abdullayev N. Tasviriy san'at. 7-sinf o'quvchilari uchun darslik. – T.: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2014. – 80 b.
2. Hasanov R. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. – T.: "Fan", 2004. – 106 b.
3. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
4. Dagarova Shodiya Hayotjon kizi. The importance of teaching the historical genre in improving illustrative ability and understanding the historical content of works of art. American journal of education and learning. Volume-3| Issue-3| 2025 Published: |30-03-2025|.C.1076-1080.
5. Dagarova Shodiya Hayotjon qizi. Tarixiy janrni o'qitish tasviriy ijodiy qobiliyatni oshirishga va san'at asarlarining tarixiy mazmunini tushunishdgi ahamiyati. Yangi O'zbekistonning ilmiy tadqiqotlar jurnali.2-jild 3-son, 2-qism.C.26-29.
6. Badiyev M.M., Shodiyev F.D., Qurbonova M.Sh. Maktab o'quvchilarida ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish maqsadida tasviriy san'at darslarida interfaol o'qitish usullaridan foydalanish. "Pedagog" respublika ilmiy jurnali. 6 – tom 6 – son / 2023 - yil / 15 –iyun. C.520-525.
7. Shodiyev F.D., Xushvaqova O.A., Shodiyeva Sh.F. Yoshlarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari va fazoviy tasavvurini rivojlantirishda qadimiy me'morchilik yodgorliklarining o'rni. //Журнал инноваций нового века. электрон. научн. журн. – 2024. – Т. 52. – №. 2. – С. 112-116.

8. Shodiev F.D., Kodirov O.E. the role of self-portrait in professional training of future fine arts teachers. Science and innovation international scientific journal. VOLUME 2 ISSUE 4 APRIL 2023. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ.
9. Shodiyev F. D., Axmedov D. X. Texnika oliy ta'lim tizimida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi to'g'risida //Journal of Innovation, Creativity and Art. – 2023. – C. 153-155.
10. Fazliddinova Gulasal Farkhod kizi. The role of historical integration in improving the methodology of teaching fine arts for 5th-7th grade students. American journal of multidisciplinary bulletin. Volume-3| Issue-3| 2025 Published: |30-03-2025. C.188-193
11. Ibragimova Bibixonim. Xalq amaliy san'at orqali o'quvchilarda vatan tuyg'usini shakllantirish. Journal of Innovation, Creativity and Art. Vol. 4, No. 3, 2025. C.38-41